

УДК 727.3.05

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

КАТИУ им. С Сейфуллина, профессор, доктор архитектуры
Астана, Казахстан

АНДРИШУЛИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

КАТИУ им. С Сейфуллина, старший преподаватель, магистр
Астана, Казахстан

МАУКЕН КАМИЛА ҚЫДЫРҚЫЗЫ

ТОО "AGP-Architects", архитектор
Астана, Казахстан

Аннотация: *Современные вузы должны стремиться к многопрофильному подходу обучения с междисциплинарной средой, с которой в своей профессиональной деятельности студенты неизбежно столкнутся. Однако, сложившаяся практика проектирования и эксплуатации зданий вузов не всегда учитывает базовые потребности своих студентов.*

В связи с этим, актуальность исследования продиктована необходимостью предвидеть в ближайшее время инновационные подходы в проектировании и развитии атмосферы творческих вузов, способствующей генерации новых прогрессивных идей у обучающихся.

Цель исследования: разработать теоретические основы формирования архитектурно-планировочной структуры творческих вузов.

Ведущая гипотеза: оптимальное состояние архитектурно-планировочной структуры творческих вузов достигается при комплексном учете всех факторов и элементов её составляющих с учетом вектора динамики времени.

В соответствии с ведущей гипотезой в исследовании рассматриваются динамика становления и развития архитектурно-планировочной структуры творческих вузов. При этом в исследовании:

-рассмотрены теоретические аспекты развития архитектурно-планировочной структуры творческих вузов; изучены аналоги;

-проведены натурные исследования архитектурно-планировочной структуры творческих вузов;

-проведены социологические исследования;

-разработана модель формирования архитектурно-планировочной структуры творческих вузов.

Ключевые слова: *принципы, факторы, архитектурная среда, функциональные зоны, структура, натурное исследование, социологическое исследование.*

Abstract: *Modern universities must strive for a multidisciplinary approach to education within an interdisciplinary environment, which students will inevitably encounter in their professional careers. However, the existing practices of universities of arts do not always take into account the basic needs of their students.*

In this regard, the relevance of the research is driven by the need to anticipate innovative approaches to the design and development of creative university environments that foster the generation of new progressive ideas among students.

The aim of the research is to develop theoretical foundation to form the architectural and spatial structure of creative universities.

The main hypothesis is that the optimal architectural and spatial structure of creative universities can be achieved through a comprehensive consideration of all contributing factors and elements, taking into account the dynamics of time.

Based on the hypothesis, the study examines the dynamics of the formation and development of architectural and spatial structures of creative universities. Specifically, the research includes:

-a review of theoretical aspects of the development of architectural and spatial structures in creative universities; a study of analogues;

-field studies of architectural and spatial structures of creative universities;

-sociological research;

-the development of a model for the formation of architectural and spatial structures of creative universities.

Key words: *principles, factors, architectural environment, functional zoning, structure, field study, sociological research.*

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых. Так исследованию пространственных моделей в архитектуре Казахстана посвящена работа А. Р. Сабитова [1]. Стилистические направления современной казахстанской архитектуры исследовал К.И.Самойлов[2]. Вопросы, связанные с формированием высших учебных заведений, рассматриваются в работах Н. А. Иванова[3], А. В. Алехина[4], С.Ф. Наумова[5]. Социально-экономические и демографические аспекты рассматриваются в работах О. Ю. Стеблина[6], А. В. Попова[7], С. А. Цыплакова[8].

Однако, работы по формированию архитектурно-планировочной структуры творческих вузов для условий Северного Казахстана отсутствуют, что обусловило выбор темы исследования.

При проектировании высших учебных заведений важно понимать, насколько годы, проведенные в стенах первого образовательного учреждения, фундаментально влияют на студента. Стены вуза воспитывают будущих профессионалов различных областей и сфер, которые впоследствии продолжают прокладывать дорогу в будущее.

С целью определения идеальной системы проектирования творческих вузов, которая позволит достичь их устойчивое развитие, было проведено натурное исследование. В ходе натурального исследования вузов г. Астана были выявлены основные аспекты архитектурно-планировочного решения вузов, требующие нового подхода к проектированию и их реализации.

Для исследования были выбраны существующие вузы г. Астана с наличием творческих профилей обучения: Казахский Агротехнический Исследовательский Университет им. С. Сейфуллина (КАТИУ), Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ), Казахский Национальный Университет Искусств (КазНУИ). Данное исследование позволило выявить проверенные временем устойчивые решения для проектирования как архитектурно-планировочного, так и градостроительного. При этом было выделено два основных аспекта:

1. Размещение творческого вуза в структуре города;

2. Функциональное зонирование территории творческого вуза.

1. Отвечая запросам специализации университета, определяется расположение вуза. Творческие учебные заведения по классификации «Строительных норм и правил для проектирования вузов», относят к вузам культуры и искусства. Для обоснования строительства нового вуза, перебазирования или расширения материальной базы существующего вуза необходимо учитывать перспективные изменения контингента студентов и объема научных исследований, а также возможности использования существующих корпусов [9]. Данный тип вузов следует располагать ближе к центру города, либо на периферии самого центра, поддерживая внешнюю связь с городом. Так, Евразийский Национальный Университет является отличным примером его расположения в градостроительном плане. Вуз располагается в функционирующих на обе стороны города

улиц Кажымукана, К. Сатпаева и проспекта Абылай-хана с гребным каналом на северной части участка. Данные транспортные связи обеспечивают мобильность между корпусами и при этом сохраняя сегрегацию внутренней среды от внешней.

2. На генеральном плане высшего учебного заведения рекомендуется предусмотреть функциональное зонирование территории в целях создания гармоничной развивающейся структуры вузовского комплекса.

Для большинства высших учебных заведений характерно деление территории на следующие основные функциональные зоны:

- учебно-теоретическую (со спортивной зоной);
- научно-практическую;
- жилую со зданиями культурно-бытового назначения.

Кроме того, часто в составе комплекса высших учебных заведений выделяются специальные участки для научно-опытных производств, если они не могут войти в состав учебно-научной зоны по требованиям к своему размещению или по величине. Из данных, полученных в ходе исследования территории, определяются узлы на которые будут работать соответствующие блоки объема. В целом, блоки создают архитектурный ансамбль в своей пространственной среде.

Основная функционально-планировочная зона вуза – учебная. В крупном вузовском комплексе она является самостоятельной. В меньших по размеру вузах учебная зона может быть объединена с научной зоной. Учебная зона занимает значительную территорию комплекса. На ее размер, помимо количества учащихся, влияют плотность и этажность застройки учебных корпусов. Решение учебной зоны определяется индивидуально для каждого вузовского комплекса.

Руководствуясь общим композиционным решением генплана, учитывая природные особенности местности, обеспечивая короткие транспортные связи, возле учебной зоны формируют остальные функционально-планировочные зоны вуза. При этом учебная зона должна иметь достаточную территорию, обеспечивающую расположение всех учебных зданий. Генеральный план вуза должен учитывать перспективу роста и предусматривать возможность увеличения любой из функционально-планировочных зон, в том числе и учебной. Функционально продуманный генеральный план территории вуза закладывает успешность рационального использования выбранной территории на долгие годы существования учебного заведения.

Проведенные социологические исследования в виде опроса студентов, обучающихся на специальности «Архитектура» Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина позволили сделать вывод, что нехватка рекреаций на территории вуза напрямую влияет на состояние обучающихся при нахождении в стенах учебных корпусов. В анкетировании приняли участие 132 респондента. На вопрос о необходимости рекреаций на участке вуза и в учебных корпусах 80% респондентов ответили, что ощущают нехватку озелененных территорий на участке и рекреации в учебном заведении; остальные 20% ответили нейтрально. Выявленная проблема напрямую влияет на образовательный процесс, (положительно ответили 83% респондентов) так как сопряжена с проблемами субъективного характера. Например, такие как ментальное состояние и физическая активность среди студентов, преподавателей и сотрудников. При этом необходимо подчеркнуть, что рекреационная среда вуза — совокупность различных факторов, условий и потенциальных возможностей физического и духовного развития личности студента, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Педагогический потенциал рекреационной среды вуза является интегративным понятием, которое определяется образовательными, оздоровительными, физкультурно-спортивными, профессионально-личностными ценностями и возможностями для профессионального развития личности студента [10]. Анализ архитектурно-планировочной структуры рассматриваемых вузов позволил установить специфику соотношения современной

образовательной среды с исторически сложившейся средой, которая сводится к модели архитектурно-планировочной структуры образовательной среды. Предлагаемая среда как бы запускает синергию между профессорами, студентами, практиками разных поколений (Рис.1). Для формирования архитектурно-планировочной структуры и образовательной среды творческих вузов с учетом современных проблем и требований были определены принципы, к основным из которых относятся:

- принцип гибкости и трансформации пространства академии;
- принцип создания комфорта, с учетом внешних факторов
- принцип стимулирования креативности у учащихся;
- принцип интеграции инновационных технологий;
- принцип применения локальных строительных ресурсов по минимальному количеству и максимальному извлечению пользы.

Последний пункт является по большей степени экологически обоснованным принципом, который используется для уменьшения пагубного воздействия строительства на окружающую среду. Помимо извлечения максимальной пользы из используемых материалов, происхождение материалов немаловажно влияют на транспортно-логистическую и экономическую часть строительства.

В процессе проведения исследования были определены основные факторы, влияющие на формирование архитектурно-планировочной структуры творческих вузов, к которым относятся:

- природно-климатические;
- социально-экономические;
- научно-технические.

При рассмотрении природно-климатических факторов следует учесть такие параметры, как достаточная инсоляция помещений, ориентация сооружений относительно сторон света, направление господствующих ветров и количество выпадающих осадков. Учитывая особенности резко-континентального климата, необходимо использовать современные эффективные теплоизоляционные материалы для ограждающих конструкций.

В социальном аспекте – архитектура в значительной степени утратила связи с национальными, эстетическими, демографическими традициями и требованиями, которые тысячелетиями определялись конкретными климатическими условиями и духовными потребностями человека. Для определения социально-экономической значимости проектирования творческих вузов был проведен опрос населения г. Астана. В опросе приняли участие 145 респондентов от 16 до 65 лет. Из всего количества опрошенных – 92% считают, что творческие вузы очень важны для развития города в целом. О современной ситуации существующих вузов в г. Астана были получены следующие ответы: 52% респондентов высказали положительное впечатление о вузах, 43% ответили нейтрально и 5% - отрицательного мнения. На вопрос о значении архитектурно-планировочного решения вузов 88% респондентов отметили, что имеет большое значение, так как от эстетики объекта складывается и дальнейшее впечатление. Из собранных анкет, также было установлено влияние архитектурно-планировочного решения на настроение и мотивацию к учебе студентов. Положительно по данному вопросу высказались 79% респондентов.

Таким образом, архитектурно-планировочная структура творческих вузов требует комплексного подхода с учетом всех предлагаемых принципов и существующих региональных факторов. При этом важно учитывать функциональное назначение каждого элемента здания и участка и их соответствие современным требованиям.

Разработанная модель архитектурно-планировочной структуры образовательной среды творческих вузов является результатом проведенных исследований, которые способствовали выявлению насущных проблем существующих вузов с целью учета полученных данных в перспективных проектах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сабитов А. Р. Пространственные модели в архитектуре Казахстана. – 2007.
2. Куспангалиев Б. У., Самойлов К. И., Приемец О. Н. Особенности пространственного развития комплекса ходжи ахмеда яссави в туркестане //Вестник КазГАСА. – 2024. – Т. 2. – №. 92. – С. 122-135.
3. Иванова Н. А. Университет: национальные особенности, модели трансформации региональная специфика //Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – №. 5 (463). – С. 65
4. Алёхина А. Е., Багрова Н. В. Проблема актуализации опыта архитектурного проектирования студенческих кампусов творческих вузов в региональных условиях сибирского города //Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство). – 2022. – №. 1 (8). – С. 204-209.
5. Наумов С. Ф. Профессионально–технические училища //М.: Стройиздат. – 1976.
6. Стеблина О. Ю. Формирование творческого мышления у обучающихся в высших учебных заведениях средствами архитектурного проектирования //Теория и практика общественного развития. – 2015. – №. 18. – С. 335-336.
7. Попов А. В. Принципы формирования архитектуры студенческого жилища высших учебных заведений : дис. – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2014.
8. Цыплакова С. А., Быстрова Н. В., Пулькина Е. Е. Социально-экономические и социокультурные факторы развития образовательной организации //Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №. 60-3. – С. 376-379.
9. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89. Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. Государственный научно-проектный институт учебно-воспитательных, торгово-бытовых и досуговых зданий.
10. Нохрина О. Л., Колясников В. А., Учебная зона как основной элемент функционально-планировочной организации вуза. УралГАХА.
11. Демченко Наталья Юрьевна, Кудина Яна Николаевна, Петьков Валерий Анатольевич, Бессарабова Юлиана Владимировна, Джаубаев Юруслан Ахметович. Рекреационная среда вуза как фактор профессионально-личностного развития студентов // Ученые записки университета Лесгафта. 2018. №5 (159).